

Viehzucht in einem Wald mischen: Silvopastoralismus

www.af4eu.eu

Kühe und Ziegen auf gemischter Weide in Evrytania-Griechenland (Foto G. Bakogiorgos)

Unter gemischter Weidehaltung versteht man die gleichzeitige Beweidung von zwei oder mehr Nutztierarten (z. B. Kühe, Ziegen und Schafe). Diese Mischbeweidung bietet mehrere Vorteile, wie z. B. die vollständige Ausnutzung der Weide (verschiedene Tierarten nutzen unterschiedliche Pflanzen oder verschiedene Teile derselben Pflanzen), eine erfolgreiche Unkrautbekämpfung und Biomassereduzierung, eine verbesserte Bodenfruchtbarkeit und -gesundheit, eine erhöhte Artenvielfalt und einen höheren Gewinn für den Landwirt. Wichtig ist auch die Verbesserung des Schutzniveaus gegen große Raubtiere. Darüber hinaus verringert die Einrichtung gemischter Herden das Betriebsrisiko eines Viehzuchtbetriebs, da der Ausbruch einer tödlichen Krankheit bei einer Art nicht zur vollständigen Zerstörung des Viehzuchtbetriebs führt.

Die Bildung von gemischten Schaf- und Ziegenherden ist in Griechenland seit der Antike üblich. Die Etablierung von gemischten Rinderherden mit kleinen Wiederkäuern ist jedoch keine leichte Aufgabe, da kleine Wiederkäuer eine generelle Abneigung gegen die Anwesenheit von Rindern zeigen, insbesondere in der Nähe von Wasserversorgungsstellen. Diese Schwierigkeit kann entweder durch ein erzwungenes Zusammenleben aus Platzgründen (wie es im Dorf Stenoma in Evritania der Fall ist) oder durch spezielle Techniken überwunden werden, um eine "Bindung" zwischen Schafen oder Ziegen und Rindern herzustellen. In der Tat ist die Entwicklung einer "Bindung" so, dass eine Schafherde jeder Rinderherde folgen kann und nicht bestimmten Tieren.

Die optimale Nutzung des verfügbaren Weidelandes kann erreicht werden, indem Individuen einer zweiten Art auf eine Weide gesetzt werden. So kann laut Literatur eine Herde von 200-300 Schafen zu einer Weide hinzugefügt werden, auf der eine Herde von 200 Rindern weidet, ohne die Produktivität der Rinder zu beeinträchtigen und gleichzeitig das wirtschaftliche Ergebnis des Betriebs zu verbessern.

Im Allgemeinen ist die gemischte Weidehaltung von Rindern mit kleinen Wiederkäuern eine sehr gute Technik, um Probleme der Platzmangel zu überwinden, insbesondere in Berggebieten, in denen Konflikte und Konkurrenz um Land zwischen Landwirten vorherrschen.

Georgios Mpakogiorgos, Vasiliki Lappa, Andreas Papadopoulos, Anastasia Pantera

Ministerium für Forstwirtschaft & Management natürlicher Umwelt, Karpenissi, Griechenland

Funded by the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.